

PROGRAMUL PSIHO SOCIAL – PROCEDEU DE DEZVOLTARE A ORIENTĂRII MOTIVAȚIONALE SPRE SUCCES SOCIAL A TINERILOR DIN MEDIUL STUDENȚESC

DOI: 10.5281/zenodo.3716336
CZU: 316.6:378

Doctor, conferențiar universitar **Svetlana RUSNAC**
ORCID iD: 0000-0001-8846-0201,
Doctoranda **Ioana AȘEVSCHI**
ORCID iD: 0000-0002-6699-4306
Universitatea Liberă Internațională din Moldova

PSYCHOSOCIAL PROGRAM – PROCEDURE OF DEVELOPING A MOTIVATIONAL ORIENTATION TO SOCIAL SUCCESS OF YOUNGERS FROM STUDENT ENVIRONMENT

Abstract. *The article presents arguments for youngers education from the student environment in order to orient towards social success. Being based on the analysis of programs of developing motivational orientation to success, developed in the North-American and European (Western part) psychology, The Psychosocial program of developing the motivational orientation to social success, analyzed in the given paper, had as main goal the development of skills of identifying, defining and following social objectives for their realization, by affirming the success motivation influenced by beliefs regarding self-efficacy and emotional competences (emotional intelligence).*

The test-retest measurements and analyses have proved the efficiency of applied program which could be replicated in the student environment, thus the orientation to success of youngers representing an important condition of their further realization and development.

Keywords: *self-efficacy beliefs, emotional intelligence, motivational orientation, program of motivational training, psychosocial program, social success.*

Rezumat. *Articolul prezintă argumente în favoarea educației tinerilor din mediul studențesc în scopul orientării acestora spre succes social. Se bazează pe analiza programelor de ghidare motivațională din SUA și Europa de Vest în reușita în viață. Obiectivul de primă importanță al Programului psihosocial de dezvoltare a orientării motivaționale spre succes social, adus în atenție, este formarea abilităților de identificare, definire și urmare a scopurilor expuse, în cheia realizării acestora, prin afirmarea rezultatelor scontate, influențate de credințele privind autoeficiența și competențele emoționale (inteligența emoțională).*

Măsurările și analizele de test-retest dovedesc eficiența proiectului în cauză ce poate fi replicat în mediul studențesc, direcționarea spre succes a tinerilor prezentând o condiție importantă pentru viitorul lor.

Cuvinte-cheie: *autoeficiență, inteligență emoțională, orientare motivațională, program de formare motivațională, program psihosocial, succes social.*

Introducere

Motivația pentru succes social reprezintă tendința spre performanță, rezultate înalte în activitate. Interesul cercetătorilor pentru acest fenomen s-a manifestat inițial în prima jumătate a secolului XX, în anul 1938, H.A. Murray definind nevoia de succes ca dorință de a „realiza ceva dificil... a depăși obstacolele și atinge un standard înalt, întrecând propriile performanțe, în competiție cu alții și în câștig” [9, p. 164].

Ideea aplicării în practică a unui program psihosocial de dezvoltare a orientării motivaționale

spre succes a fost sugerată de rezultatele cercetării experimentale, efectuate pe un lot de 245 de studenți, cu vârste cuprinse între 19 și 28 de ani, din cadrul a trei universități – Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, selectați aleatoriu prin tehnica randomizării. Cercetarea a identificat ghidarea insuficientă a tinerilor studioși spre performanțe [1].

În rezultatul analizei cantitativ-calitativă, am ajuns la concluzia că orientarea motivaționa-

lă spre reușită este caracteristică doar pentru 27,3% din respondenți, situație ce limitează posibilitatea de existență a realizărilor deosebite ale acestora. Totodată, orientarea motivațională spre succes este condiționată de factori cognitivi – credințele privind autoeficiența în activitate și în relații interpersonale, cognitivi-comportamentali – referitori la locul controlului intern și afectivi – inteligența emoțională. Aceste rezultate ne-au determinat în stabilirea unui conținut al programului formativ: de dezvoltare a motivației pentru succes social.

În urma consultării literaturii din domeniu, constatăm interesul cercetătorilor pentru formarea în această direcție. Încă în anii '60 ai secolului trecut, în SUA și în Europa de Vest, au fost utilizate pe scară largă programe de pregătire motivațională pentru oamenii de afaceri. Aproape toate aveau ca scop dezvoltarea voinței de-a obține succes în viață. Primele încercări de a schimba argumentele implicite ale oamenilor în acest sens au fost făcute de D. McClelland și colegii săi [8].

Munca lor s-a inspirat din ideea că țările subdezvoltate ar putea fi susținute mai eficient prin modificarea orientării motivaționale a comportamentului antreprenorial decât prin furnizarea de ajutor financiar și tehnologic [11, p. 510], chestiune fundamentată empiric de rezultatele cercetărilor anterioare prin care s-au constatat următoarele:

1. Persoanele care au un nivel înalt al motivației succesului, prezintă caracteristici esențiale pentru un comportament antreprenorial de succes – insistă în permanență în îmbunătățirea proceselor și procedurilor, împărtășesc dorința de a-și asuma riscuri, caută în mod activ informații despre rezultatele acțiunilor sale, au tendința de a se simți responsabili pentru aceste rezultate etc. [11, p. 156].
2. Oamenii de afaceri – în special cei activi și de succes – au obținut un nivel mai ridicat în ceea ce privește motivul succesului decât alte grupuri profesionale [6].

Societatea orientată spre performanță în ansamblul său stimulează și facilitează lansarea în activitatea antreprenorială a generațiilor tinere. Indicatorii de ghidare a oamenilor spre succes prezic creșterea economică și a productivității în viitor [6], fapt demonstrat de cercetători [2]. Această abordare explicativă, după părerea sava-

nților, atribuie comunității responsabilitatea pentru dezvoltare [11, p. 512].

Deoarece schimbarea orientării motivaționale a întregii societăți este o muncă dificilă, practic imposibilă, având în vedere resursele disponibile, cercetătorii au dezvoltat programe ce ar putea să încurajeze cel puțin experiența, gândirea și comportamentul, să dezvolte motivația succesului celor activi, inclusiv din lumea afacerilor. În acest scop, a fost proiectat și implementat, pentru prima dată, un training de două săptămâni pentru un grup de businessmeni din India, care a implicat exerciții de autocunoaștere, module teoretice și ajutor în elaborarea unui plan personal de acțiune, crearea unor condiții afective pentru dezvoltarea motivației pentru reușită [7; 8].

Participanții au învățat să gândească, să simtă, să vorbească și să acționeze ca persoane care dețin un motiv puternic al performanței. Măsurat în ceea ce privește efectele sale economice, programul a avut un succes colosal. Participanții care au finalizat proiectul de pregătire, au muncit mai mult, au investit mai mult și au creat mai multe locuri de muncă noi decât oamenii de afaceri dintr-un grup de control neinstruit. Au efectuat și măsurări care au vizat impactul asupra zonei de locuit: cu doi ani mai târziu, în orașul în care au învățat businessmeni, au fost create cu aproape o treime mai multe locuri de muncă decât în orașul de control.

Având în vedere aceste dovezi convingătoare pentru efectele economice ale programului de formare motivațională al lui D. McClelland, Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) a inițiat studii de urmărire a succesului [14]. Ulterior, S. Krug și U. Kuhl [Apud 11, p. 544] au continuat să dezvolte și să perfecționeze proiectul propus inițial de D. McClelland, D. Winter [8] și K. Varga [14], adaptându-l la condițiile europene, trecând de la abordarea modificatoare de motive – la una de explicare a acestora.

Întrebarea este, dacă un program de instruire de patru-cinci zile care folosește metode de auto-explorare, poate reuși să modifice conceptul motivațional al participanților. Pentru toți cei implicați în proiectele raportate de S. Krug și U. Kuhl [Apud 11] au fost administrate sarcini înainte de programul de formare, ceea ce înseamnă că punctajul privind motivul succesului, puterii și afilierii a fost determinat de scorurile disponibile pentru fiecare persoană. La fel ca și programul conceput

de D. McClelland și D. Winter [8], programul lui S. Krug și U. Kuhl [Apud 11] include module teoretice cu privire la construcțiile motivaționale, „jocuri” și exerciții de autoconștientizare. Participanții își reevaluează propriul profil motivațional în fiecare zi a programului. Este important faptul că evoluția competenței motivaționale a fost facilitată de autocunoașterea ghidată. Pare rezonabil să presupunem că dezvoltarea motivației pentru succes este un efect al noilor cunoștințe ale participanților despre ei înșiși. Rezultatele sugerează și efecte pozitive asupra bunăstării emoționale și a funcționării eficiente a celor implicați.

Un concept mai evident și mai economic pentru programele de formare a motivației succesului derivă din modelul de autoevaluare al cauzelor realizării, promovat de H. Heckhausen și S. Krug [4]. Acest model a integrat trei variabile importante: 1) stabilirea obiectivelor, 2) atribuirea cauzală și 3) emoțiile provocate de autoevaluare (mândrie și/sau rușine). Cercetările asupra modelului de asumare a riscurilor au arătat că indivizii motivați pentru succes preferă sarcini de dificultate moderată și își stabilesc obiective realiste [5], dezvoltă un model de atribuire cauzală prin care eșecul este atribuit unor cauze variabile și controlabile, în special lipsei de efort, succesul – cauzelor interne, în special capacităților și efortului [3].

Atribuirea eșecului cauzelor variabile împiedică persoana să renunțe la scop, iar atribuirea izbândeii factorilor interni amplifică trăirea emoțiilor pozitive, transformând situațiile de realizare în atractive și incitante, consolidând capacitatea de a stabili scopuri realiste și a prefera sarcini cu dificultate moderată. Astfel, aceste trei variabile-cheie ale motivației succesului se manifestă ca un sistem de auto-întărire a orientării motivaționale. F. Rheinberg și S. Krug [Apud 11, p. 519] au menționat că schimbarea durabilă a orientării motivaționale nu se poate realiza prin vizarea unei singure componente în mod izolat.

Dacă indivizii motivați de eșec sunt încurajați să își stabilească scopuri realiste, dar atribuțiile cauzale ale eșecului nu sunt abordate, situațiile legate de realizări devin și mai amenințătoare, întrucât se poate manifesta așteptarea eșecului, ca reacție la toate provocările serioase. S. Krug și J. Hanel [Apud 11, p. 521] au pus în practică, pentru prima dată, un program de formare, bazat pe aceste principii, într-un grup de elevi motivați de frica de eșec. În 16 sesiuni, copiii au învățat să-și

stabilească obiective realiste, să identifice atribuții cauzale ce să conducă la motivația succesului și să experimenteze mai multă plăcere de reușite decât nemulțumire față de eșecuri. Eficiența programului a fost dovedit prin măsurări test–retest și comparare cu grupul de control.

Ulterior, programul lui S. Krug și J. Hanel a fost replicat în diverse medii educaționale, în grupuri de elevi cu dificultăți de învățare [Apud 11], cu scop de dezvoltare a raționamentului inductiv etc. Mai mult ca atât, unele elemente din acest program au fost introduse în curriculumul școlar, fiind măsurată eficiența acestor activități didactice [11, p. 522].

Persoanele care se confruntă cu o decizie iminentă de a se angaja sau nu într-o anumită activitate pot beneficia de o manipulare experimentală, dezvoltată de O. Schultheiss și J. Brunstein [12]. Cercetătorii le-au atribuit participanților într-un mod directiv scopul de consiliere a unei alte persoane, activând astfel atât motivul de afiliere, cât și cel de putere. S-a măsurat test–retest angajamentul persoanelor. Măsurările au arătat scoruri mai înalte în grupul experimental decât în grupul de control la motivele de afiliere și de putere în calitate de predictor ai angajamentului. Tehnicile de acest fel pot fi aplicate pentru a crește competența motivațională într-o situație concretă.

Având în vedere stabilitatea rațiunilor implicite și efectele considerabile ale acestora asupra comportamentului și experienței, am considerat că îmbunătățirea competenței motivaționale și orientarea spre succes pot fi realizate în cadrul unui program care ar urmări scopul alinierii conceptului de sine (în cazul acestei cercetări, a credințelor privind autoeficiența) și a capacităților emoționale, conceptualizate în această lucrare prin inteligență emoțională, la motivul implicit al succesului.

Cu toate acestea, atragem atenția asupra unei probleme, potențial implicate în această abordare. Deoarece orientarea motivațională este încorporată în concepția generală de sine, ce conține, de asemenea, multe alte autoevaluări și credințe valorice, nu poate fi exclusă posibilitatea că schimbarea motivațională ar putea provoca conflictul cu credințele de valoare ale persoanei. Participanții la programul de formare pot ajunge treptat să înțeleagă că, comportamentele lor nu sunt motivate de succes, ci conduse de o cauză a puterii, dominanței, să experimenteze cunoștin-

te noi despre sine ca fiind contrare credințelor pe care le împărtășesc. În acest caz, recomandările noastre ar fi să-i aducem la conștientizarea: a) că nu există nicio modalitate de a schimba dominanța motivului implicit al puterii; b) că un motiv al puterii poate lua o formă foarte pozitivă – de afirmare a potențialului de lider, și că – c) sporind bunăstarea emoțională și funcționarea eficientă, înțelegând că viața oferă contexte și situații motivante, pot experimenta noile abilități în activități din afara proiectului.

Formarea orientată spre valorificarea sinelui urmează să fie dezvoltată în scopuri de viață, actualizate zilnic, impulsionate de capacitatea de autodefinire și motivația pentru reușită.

Metodologia cercetării experimentale formative

În cadrul experimentului de formare, am decis asupra organizării unui program psihosocial de informare și dezvoltare, intitulat *Programul psihosocial de dezvoltare a orientării motivaționale spre succes social* (PPS-DOMSS).

Scopul PPS-DOMSS ține de formarea abilităților de identificare, definire și urmare a scopurilor sociale în cheia realizării acestora, prin afirmarea motivației succesului, influențată de credințele privind autoeficiența și competențele emoționale (inteligentă emoțională).

PPS-DOMSS a urmărit obiective generale cu privire la dezvoltarea orientării motivaționale spre succes social a tinerilor din mediul studentesc universitar: 1) creșterea potențialului individual de orientare spre succes prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților despre planificare și urmărire a scopurilor curente și globale; 2) creșterea potențialului grupal de autoevaluare și valorificare a credințelor privind eficiența persoanei; 3) dezvoltarea capacităților de comunicare interpersonală-intragrupală cu efect în valorificarea

de către participanți a potențialului individual și a competențelor afectiv-comunicative.

Obiectivele specifice ale PPS-DOMSS sunt: 1) conștientizarea importanței planificării și stabilirii scopurilor pentru activitatea curentă de pregătire profesională în cadrul educației universitare și pentru viață în general; 2) dezvoltarea cunoștințelor și competențelor practice privind metodele de stabilire a scopurilor; 3) conștientizarea posibilităților și dezvoltarea capacităților de transformare a problemelor în scopuri; 4) însușirea cunoștințelor și exersarea modalităților de gândire pozitivă în raport cu țelurile și rezultatele implementării acestora; 5) dezvoltarea capacităților de răspunsuri emoționale competente la diverse situații de viață; 6) reevaluarea de sine și dezvoltarea credințelor privind autoeficiența.

Ipoteza de control a rezultatelor PPS-DOMSS

PPS-DOMSS prin dezvoltarea capacităților de planificare și realizare a scopurilor, în conjuncție cu reevaluarea autoeficienței și dezvoltarea capacităților de răspuns emoțional competent la diverse situații de viață va conduce la dezvoltarea orientării motivaționale spre succes social.

Metodele de colectare și analiză statistică a datelor test-retest. Scala pentru evaluarea autoeficienței (SES) [13], Scala *Mehrabian de Motivație a Realizării* (SMMR) [16], Metoda *Diagnosticarea inteligenței emoționale* (IE) după N. Hall [Apud 15]. Toate metodele au fost anterior traduse, validate lingvistic și adaptate contextului social al cercetării. Pentru măsurarea rezultatelor test-retest au fost utilizate metode de comparare statistică.

Participanții la PPS-DOMSS au fost studenți din cadrul USPEE „Constantin Stere” din Chișinău, selectați dintre cei incluși în cercetarea experimentală de constatare.

Tabelul 1. Grupul experimental și grupul de control din cadrul programului formativ

Caracteristici demografice	Grupul experimental		Grupul de control	
	Nr.	%	Nr.	%
Genul feminin	11	73,4%	12	80%
Genul masculin	4	26,6%	3	20%
Anul de studii I	5	33,3%	4	26,7%
Anul de studii II	6	40%	6	40%
Anul de studii III	4	26,7%	5	33,3%
Mediul de proveniență rural	8	53,4%	10	66,7%
Mediul de proveniență urban	7	46,6%	5	33,3%

PPS-DOMSS a avut caracter de informare-formare, cu elemente de training, structurat în ședințe tematice, prevăzând și lucrul în afara acestora prin realizarea unor sarcini. Tematica ședințelor a fost orientată spre dezvoltarea capacităților și motivației orientării spre succes, parcurgându-se consecutiv următoarele subiecte: transformarea problemelor în scopuri, ajustarea obiectivelor conform dorințelor personale, planificarea în realizarea celor propuse, consolidarea capacităților necesare: gândire pozitivă și credințe privind autoeficiența, oferirea de valoare orientării spre țeluri și realizări, consolidarea motivației succesului. Tematica ședințelor este prezentată în tabelul alăturat.

Structura unei ședințe a PPS-DOMSS (cu excepția ședinței de introducere și de totalizare a rezultatelor) a inclus o serie de etape-tehnici de bază: 1) *check-in* – participanții povestesc despre schimbările care au intervenit între ședințe și relatează despre așteptările cu care au venit; 2) *diagnosticul-scalare* – participanții își evaluează starea personală, utilizând o scală de la 1 la 10; 3) *tema introducere a ședinței* – formatorul anunță tema și obiectivele ședinței; 4) *informare* – incursiunea formatorului în tema ședinței; 5) *exercițiul de bază* – tehnica care are menirea dezvoltării competențelor/abilităților scontate pentru ședința în curs; 6) *reflecția* – expunerea opiniilor asupra rezultatelor exercițiului;

7) *exerciții suplimentare* – de consolidare a cunoștințelor/competențelor/abilităților noi, relaxare, consolidare a grupului etc.; 8) *discuția finală, feedbackul*– opiniile asupra conținutului ședinței, a impactului acesteia, cu scalarea stării personale; 9) *tema pentru acasă* – cu specificări privind realizarea [10].

Rezultatele programului de dezvoltare a motivației de succes

În cadrul experimentului de control a fost verificată eficiența PPS-DOMSS, fiind comparate rezultatele aplicării metodelor de cercetare pentru grupul experimental și echipa de control. Compararea test-retest și grup experimental-grup de control s-a efectuat prin aplicarea: 1) Testului *Mann-Whitney (U)* pentru diferența rangurilor a două eșantioane independente; 2) Testului *Wilcoxon* pentru diferența rangurilor a două eșantioane perechi.

Rezultatele PPS-DOMSS privind orientarea motivațională

Deținerea orientării motivaționale spre evitarea eșecului a fost criteriul de bază în selectarea participanților la PPS-DOMSS și a grupului de control, creat pentru verificarea eficienței programului. Prin întreg conținutul, PPS-DOMSS a urmărit scopul de a determina dinamica în timp

Tabelul 2. Tematica ședințelor PPS-DOMSS

Nr.	Tema	Nr. de ore
1.	Ședință de introducere: <i>Cine sunt eu și care sunt scopurile mele?</i>	2
2.	Tema: <i>Formularea scopurilor (introducere). Transformarea problemelor în scopuri</i>	3
3.	Tema: <i>Tot ce se petrece în viață se datorează gândurilor noastre (Vizionarea și discutarea filmului „Secretul”)</i>	3
4.	Continuarea temei <i>Formularea scopurilor: Roata vieții – în lucrurile mici se ascunde imensitatea</i>	3
5.	Continuarea temei <i>Formularea scopurilor: Harta viitorului – puncte-cheie și resurse</i>	3
6.	Tema: <i>De la scop – la plan, arta orientării spre succes și realizare</i>	3
7.	Tema: <i>Optimist sau pesimist? Cum să ne formăm atitudinile pozitive față de viață</i>	3
8.	Tema: <i>Evaluăm și pozitivizăm credințele privind eficiența personală</i>	3
9.	Tema: <i>Cum să ne manifestăm deschis dorințele și sentimentele</i>	3
10.	Tema: <i>Valoarea dezvoltării și măsura performanței</i>	3
11.	Tema: <i>Cum să fiu motivat și să realizez succesul</i>	3
12.	Ședință de totalizare a rezultatelor	2

a variabilelor cercetate în cadrul ambelor grupe. Eficiența programului de intervenție este estimată prin compararea scorurilor variabilelor cercetate la grupul experimental și cel de control până și după intervenție, precum și compararea intergrup, urmată de compararea scorurilor obținute la etapa *follow-up* în grupul experimental cu cele obținute în grupul de control.

Se înregistrează o dinamică pozitivă în rezultatele căpătate de subiecții din grupul experimental față de cei din grupul de control, mediile fiind de 107 (test), și respectiv, 144 (retest) pentru grupul experimental față de 105 (test) și respectiv, 109,1 (retest) pentru grupul de control (Figura 1).

Prin compararea statistică a orientării motivaționale pentru două eșantioane independente s-a stabilit că există diferențe statistic semnificative în ambele grupuri ($p < 0,00$). Grupul experimental: în măsurarea inițială toți subiecții au căpătat rezultate la SMMR care ilustrau orientarea motivațională spre evitarea eșecului, retest – 2 (13,3%) – orientare motivațională indecisă, 13 (86,7%) – spre succes. Grupul de control, care în măsurarea inițială erau orientați spre evitarea eșecului, în cercetarea retest au acumulat scoruri care ilustrau orientare spre evitarea eșecului – 11 (73,3%), 4 (26,7%) – orientare indecisă.

Datele obținute ne demonstrează că programul a avut un efect pozitiv în afirmarea orientării motivaționale pentru realizarea succesului în rândul participanților. Rezultatele modificării orientării motivaționale sunt ilustrate prin compararea statistică a datelor test-retest în grupul experimental și cel de control. În ambele echipe se atestă diferențe. În grupul experimental ($p = 0,001$) diferența

este justificată de participarea la PPS-DOMSS, în cadrul căruia tinerii au învățat arta succesului, ce constituie o importanță majoră pentru formarea și dezvoltarea personală, deschiderea către posibilitatea de a reuși.

În grupul de control, diferența, deși statistic semnificativă ($p = 0,003$), prezintă doar o înțelegere a importanței orientării motivaționale. După cum am relatat anterior, 4 din 15 tineri și-au modificat orientarea, acceptând, deși încă insuficient, ideea că „a-ți dori succesul” este un lucru benefic pentru realizarea acestuia. Despre arta reușitei s-a discutat sumar în cadrul întrunirii și discutării rezultatelor căpătate în cercetarea experimentală de constatare, la care li s-a propus să participe la programul PPS-DOMSS.

Grupul de control a fost constituit din tineri din mediul studentesc, care nu au acceptat participarea la program, căror li s-a comunicat că vor mai răspunde încă o dată la întrebările din testele completate, deoarece timpul, dezvoltarea individuală, informația accesată, cursurile universitare, alți factori la fel pot influența motivația succesului. Schimbările în cadrul acestui grup, mult mai puțin manifestate, sunt rezultate din influența unor variabile independente: conștientizarea importanței orientării spre succes în cadrul discutării rezultatelor la testarea din cadrul experimentului de constatare; probabil consultarea intenționată sau neintenționată a informațiilor din diverse surse, inclusiv din media electronică, despre „arta succesului”, despre care tinerii din grupul de control au relatat în timpul retestării; discuțiile cu colegii implicați în program; dezvoltarea personală prin urmarea cursurilor universitare și altele.

Figura 1. Medii test-retest privind orientarea motivațională în grupurile experimental și de control

Rezultatele PPS-DOMSS privind credințele despre autoeficiență

PPS-DOMSS a urmărit scopul pozitivizării credințelor privind autoeficiența. Rezultatele test-retest sunt ilustrate în Figura 2.

Rezultatele în ambele grupuri sunt medii, atât pentru autoeficiența în activitate, cât și în relații interpersonale (RI). Mediile au sporit de la etapa de formare la cea de control, creșterea fiind mai considerabilă în grupul experimental: de la 33,13 – la 38,13 pentru autoeficiența în activitate (față de, respectiv 37,07 și 37,67 în grupul de control), de la 11,07 la 12,67 pentru grupul experimental la autoeficiența în RI, față de, respectiv, 13,8 cu 14,33.

Grupul de control a deținut scoruri mai înalte la testarea experimentală a credințelor privind autoeficiența, deoarece în cadrul selectării s-a ținut cont doar de mediile căpătate la metoda SMMR, în conformitate cu scopul central al PPS-DOMSS. Compararea statistică n-a identificat diferențe semnificative între rezultatele test-retest, căpătate în grupul experimental și cel de control. Explicația constă în particularitățile credințelor privind autoeficiența: acestea se modifică în timp, în cadrul activității și relațiilor sociale.

Importante sunt schimbările pozitive care au fost remarcate pentru tinerii din grupul experimental. În măsurarea inițială tinerii din grupul experimental au acumulat la scala autoeficienței în activitate: scoruri joase – 5 (33,3%), medii – 9 (60%) și doar 1 (6,7%) a avut rezultate înalte. La scala autoeficienței în RI: scoruri joase – 2 (13,3%), medii – 9 (60%), înalte – 4 (26,7%). În repetarea retest a măsurării în același grup scoru-

riile pentru autoeficiența în activitate au fost: joase – 2 (13,3%), medii – 12 (80%), înalte 1 (6,7%). Modificările în calitatea credințelor privind autoeficiența în RI sunt următoarele: nivel mediu – 8 (53,3%), înalt – 7 (46,7%).

Scorurile inițiale pentru credințele privind autoeficiența în activitate în grupul de control au fost: joase – 3 (20%), medii – 12 (80%). Scorurile pentru credințele privind autoeficiența în RI: joase – 1 (6,7%), medii – 7 (46,7%), înalte – 7 (46,7%). Scorurile retest pentru autoeficiență în activitate au rămas aceleași: joase – 3 (20%), medii – 12 (80%). Scorurile retest pentru autoeficiența în RI s-au modificat nesemnificativ: medii – 8 (53,3%), înalte – 7 (46,7%).

Prin compararea statistică privind credințele privind autoeficiența pentru eşantioane pereche s-a stabilit că există diferențe statistice semnificative în măsurarea test-retest a rezultatelor grupului experimental: dintre scorurile la autoeficiență în activitate ($p=0,24$) și RI ($p=0,38$). Scorurile medii nu s-au modificat semnificativ în grupul de control.

Reieșind din rezultatele prezentate, putem menționa rolul programului psihosocial, care a urmărit scopul *pozitivizării* credințelor privind autoeficiența. Atmosfera sinceră și deschisă care s-a creat în echipa de lucru, a produs schimbări eficace asupra credințelor privind autoeficiența. Familiarizarea cu modelele și practicile de succes, reflecția asupra stării reale a lucrurilor, credința în propriile forțe, capacitatea de a transforma eşecurile confruntate în trecut în experiențe și capacitatea de a face față dificultăților, implicarea creativității în depășirea unor situații complicate

Figura 2. Medii test-retest privind credințele despre autoeficiență în grupurile experimental și de control

au declanșat resurse și forțe interne, astfel manifestându-se capacități noi și încredere în posibilitatea rezolvării problemelor.

Activitățile în grup au fost axate pe dezvoltarea capacităților de orientare în situații complicate prin implementarea spiritului creativ pentru dezvoltarea credințelor privind autoeficiența, conducând la schimbările așteptate. Faptul că acestea cifric par a fi doar parțiale, semnifică durabilitatea credințelor, dar și începutul unor modificări pozitive, care, odată cu experiențele de viață de după program, prin utilizarea noilor cunoștințe și abilități și realizarea unor rezultate mai favorabile, vor pozitiviza imaginea despre propriile resurse și implicarea lor în activitate și relațiile cu alții.

Influența pozitivă a PPS-DOMSS asupra inteligenței emoționale (IE)

În conformitate cu rezultatele cercetării experimentale, IE se prezintă ca un factor important pentru dezvoltarea orientării motivaționale spre succes. Calculele corelaționale efectuate în cadrul cercetării experimentale de constatare au dovedit că semnificative pentru succes sunt capacitatea de gestionare a propriilor emoții ($p=0,039$), auto-

motivarea ($p<0,001$), în general IE ($p<0,01$). Dar și celelalte componente ale IE prezintă importanță, toate corelațiile, cu excepția celei dintre empatie și orientare motivațională, nu depășesc pragul de semnificație $p=0,08$.

Măsurările test-retest în grupul experimental indică o creștere a indicatorilor IE la toate componentele (Figura 3). Astfel, la scala competența emoțională media a crescut de la 7,4 – la 12,6. La scala de gestionare a propriilor emoții media a crescut de la nivel jos – 3,1 la nivel mediu – 9,3. Media la scala privind automotivația a crescut de la nivel jos – 6,5, la 13,3, ceea ce denotă nivel mediu. La scala referitoare la empatie, observăm o creștere de la 7,5 – la 11,8. La scala de recunoaștere a emoțiilor altora media a crescut de la 3,8 – la 11,7.

Nivelul integrativ al IE a crescut de la nivel jos, media fiind 28,3, la nivel mediu – 60,2. Putem presupune că sporurile sunt condiționate de starea de spirit de moment a participanților la program, poate de înțelegerea mai bună a ceea ce înseamnă emoții și cum acestea se implică în gestionarea propriului comportament, sau a relațiilor cu alte persoane.

Figura 3. Medii test-retest privind IE în grupul experimental

Figura 4. Medii test-retest privind IE în grupul de control

Măsurările test-retest în grupul de control sunt prezentate în *Figura 4*. Observăm o creștere ușoară a mediilor indicatorilor IE la toate componentele, cu excepția competenței emoționale care a rămas la același nivel, spor datorat influenței unor variabile independente. Astfel, media la scala de gestionare a propriilor emoții a crescut de la 2,3 – la 4,7. La scala privind automotivația media a crescut de la 6,7 – la 7. Media la scala empatie a crescut de la 10,1 – la 10,9. La fel, a crescut media și la scala de recunoaștere a emoțiilor altora de la 8,3 – la 8,8. Nivelul intergativ al IE a crescut de la 36,5 – la 40,6.

PPS-DOMSS a contribuit la modificarea nivelului parțial și nivelului integrativ al IE în grupul experimental. Dacă, inițial, se atesta o singură diferență semnificativă – privind recunoașterea emoțiilor altor persoane ($p < 0,01$), scorul fiind mai înalt în grupul de control, în măsurarea retest, grație influenței PPS-DOMSS, identificăm diferențe la aproape toți parametrii IE (gestionarea propriilor emoții, automotivare, recunoașterea emoțiilor altora) și în general pentru IE ($p \leq 0,01$). Schimbările reflectă eficiența programului pentru conștientizarea rolului și modificarea nivelului IE.

Un rol deosebit l-au jucat condițiile în care s-a desfășurat PPS-DOMSS: de sinceritate și de stimulare a expunerii propriilor raționamente și stări afective în cadrul momentelor de reflecție, coeziune de grup și susținere reciprocă, feedback la conținutul fiecărei probe și în general la ședințe, autoanalize și mediu la care au fost asimilate informații din analizele altora.

Prezentăm schimbările care au intervenit în grupul experimental:

- În măsurarea re-testului nu se mai atestă participanți cu un nivel jos al competenței emoționale, sporește de la 6 (40%) – la 9 (60%) numărul celor care au un nivel mediu, de la 1 (6,7%) – la 6 (60%) nivel înalt.
- Deși gestionarea emoțiilor este un domeniu dificil, mai ales dacă ținem cont de vârstele tinere a participanților, în măsurarea retest doar 4 (26,7%) din 11 (73,3%) mai denotă un nivel jos al acestei capacități, 8 (53,3%) față de 4 (26,7%) în măsurarea inițială, au un nivel mediu, iar 3 (20%) – înalt.
- Nivelul automotivației a sporit mult, presupunem și datorită întregului conținut al

programului prin care s-a urmărit în calitate de scop central modificarea motivației participanților. În măsurarea retest nu au mai fost înregistrate scoruri joase (5 - 33,3% în măsurarea inițială), 7 (46,7%) participanți demonstrând un nivel mediu (față de 9 în prima măsurare), iar 8 (față de 1 – 6,7% în prima măsurare) – înalt.

- Mai puțin a sporit nivelul empatiei, această capacitate solicitând pentru dezvoltare mai mult timp, totuși doar 1 (6,7%) participant (față de 5 – 33,3% în prima măsurare) mai avea după program un nivel jos al empatiei, 10, 66,6% (față de 9, 60%, inițial) – nivel mediu, iar 4 – 26,7% (față de 1 – 6,7%) – înalt.
- Caracterul integrativ al programului, implicarea activă a participanților, atmosfera de comprehensiune au contribuit la dezvoltarea capacității de recunoaștere a emoțiilor altora: doar 1 (6,7%) participant, comparativ cu 12, 80%, în măsurarea inițială, mai avea un nivel jos la acest parametru, 10, 66,7%, față de 2 (13,3%) în prima testare – mediu, 4, 26,7%, față de 1 (6,7%) – înalt.
- Totalizarea rezultatelor ilustrează sporirea nivelului general al IE: nu mai sunt participanți cu IE joasă, 11 dețin un nivel mediu, iar 4 – înalt.

Compararea statistică test-retest a identificat diferențe semnificative în nivelurile parțiale și integrative ale IE în grupul experimental ($p \leq 0,01$).

Modificările survenite în nivelul parțial și cel integrativ al IE în grupul de control se datorează influenței unor factori independenți. Dar aceste schimbări sunt ne semnificative: un participant și-a dezvoltat capacitatea de gestionare a emoțiilor de la joasă, la medie, 2 – de empatizare (de la joasă, la medie).

Compararea statistică test-retest a identificat diferențe semnificative în nivelul parțial (gestionarea propriilor emoții, empatie, recunoașterea emoțiilor altor persoane) și nivelul integrativ al IE în grupul de control ($p \leq 0,04$). Diferențele se datorează timpului, dezvoltării personale și altor factori.

Activitățile în grup și împărtășirea trăirilor afective similare i-au determinat pe tinerii participanți la program să fie sinceri în răspunsurile

sale, recunoscându-și astfel limitele resurselor și competențelor proprii. Prioritatea lucrului în echipă a oferit posibilitatea de a-și dezvolta competențele comunicative și de a obține feedback. Instruirea inteligenței emoționale a contribuit la dezvoltarea abilităților de recunoaștere a trăirilor proprii și ale celor din jur, nuanțând astfel strategiile de automotivație spre succes. Competența de gestionare a propriilor impresii, dezvoltată în program, stă la baza capacităților de recunoaștere a emoțiilor altora.

Rezultatele măsurării *follow up* a eficienței PPS-DOMSS

Prezentăm în continuare rezultatele înregistrate la etapa *follow up*. În perioada de circa jumătate de an, în grupul experimental s-au modificat un șir de indicatori:

- Indicatorii orientării motivaționale sporesc de la 144,5 – la 145,8, fapt ce indică la menținerea tendinței pozitive a orientării spre succes și la o diferență semnificativă statistic dintre scorurile retest-*follow up* ($p=0,015$).
- S-au modificat pozitiv credințele privind autoeficiența în activitate (de la 38,1 – la 42,5) și în RI (de la 12,7 – la 14,3), atestându-se și diferențe semnificative statistic dintre scorurile retest-*follow up* (respectiv $p=0,002$ și $p=0,007$).
- Au scăzut scorurile la parametrii parțiali și nivelul integrativ al IE, însă doar pentru nivelul general s-au atestat diferențe semnificative statistic ($p=0,007$).

Astfel, s-a confirmat ideea referitoare la dezvoltarea tendințelor pozitive prin consolidarea cunoștințelor și abilităților căpătate în cadrul PPS-DOMSS în experiența reală. Totodată, scăderea nesemnificativă a scorurilor pentru indicatorii IE a scos în evidență influența programului asupra stării de spirit a participanților și nu a pus în pericol rezultatele acestuia. Prin efectele reale obținute din capacitatea de orientare spre scop, spre succes și pozitivizarea credințelor despre autoeficacitate, va continua dezvoltarea competențelor emoționale ale tinerilor, reflectată în sporirea IE, deși nu atât de spectaculoasă precum în măsurarea test-retest care a fost influențată de impresiile și emoțiile trăite pe parcursul ședințelor.

În cadrul grupului de control s-a dezvoltat, chiar dacă nu la fel de mult, orientarea spre succes (de la 109,1 – la 110,2, diferență statistic semnificativă – $p=0,038$). Faptul că simplele discuții referitoare la performanțe, despre importanța dorinței de a le realiza sunt deja motivatoare, ilustrează deschiderea și receptivitatea tinerilor pentru experiențe pozitive, dar și nevoia de a-i susține în aceste interese. S-au modificat pozitiv și credințele privind autoeficiența în activitate (de la 37,7 – la 38,3, cu diferență statistic semnificativă – $p=0,008$), dar rămân neschimbate cele legate de autoeficiența în RI. Nu s-au schimbat semnificativ scorurile care ilustrează IE.

PPS-DOMSS și-a dovedit eficiența, contribuind la dezvoltarea orientării motivaționale spre succes și consolidării factorilor ce asigură reușita socială – a credințelor privind autoeficiența și IE.

Concluzii

Realizarea experimentului formativ de dezvoltare a motivației de succes social la tinerii din mediul studentesc a permis elaborarea următoarelor concluzii.

1. Ipoteza verificată în cadrul experimentului de control a rezultatelor PPS-DOMSS s-a confirmat. Programul psihosocial realizat în scopul dezvoltării capacităților de planificare și realizare a scopurilor, în conjuncție cu reevaluarea autoeficienței și dezvoltarea capacităților de răspuns emoțional competent la diverse situații de viață a contribuit la afirmarea orientării motivaționale spre succes social.
2. PPS-DOMSS a avut un efect pozitiv asupra participanților, reorientându-i motivațional spre succes. Se înregistrează o dinamică pozitivă a mediilor test-retest în rezultatele căpătate de tinerii din grupul experimental, față de cei din echipa de control. În măsurarea inițială toți subiecții grupului experimental au obținut rezultate ce ilustreau orientarea motivațională spre evitarea eșecului, retest – orientare motivațională indecisă și spre succes. Grupul de control, care în măsurarea inițială era orientat spre evitarea nereușitei, în cercetarea retest a acumulat scoruri ce ilustreau direcționare spre evitarea eșecului – orientare indecisă. Compararea statistică a datelor test-retest în ambele echipe indică diferențe care

sunt justificate de participarea la PPS-DOMSS, în cazul grupului experimental, dar și de influența unor variabile independente, cum este în cazul grupului de control. În măsurarea *follow up* s-a stabilit sporirea scorurilor, fapt ce a dovedit că experiența în cadrul programului psihosocial se consolidează în cursul validării în viața reală a cunoștințelor și abilităților noi.

3. Rezultatele test-retest ale credințelor privind autoeficiența în ambele grupuri sunt medii, atât pentru autoeficiență în activitate, cât și în RI. Mediile au sporit de la etapa de formare la cea de control, creșterea fiind mai importantă în grupul experimental pentru autoeficiența în activitate, iar pentru echipa experimentală – pentru autoeficiența în RI. Grupul de control a deținut scoruri mai înalte la testarea experimentală a credințelor privind autoeficiența, deoarece în cadrul selectării s-a ținut cont de orientarea motivațională conform scopului central al programului psihosocial.

Compararea statistică n-a identificat diferențe semnificative între rezultatele test-retest, căpătate în grupul experimental și cel de control. Prin compararea statistică privind credințele referitor la autoeficiență pentru eșantioane pereche s-a stabilit că există diferențe statistice mari, în grupul experimental sporirea sco-

rurilor fiind mai înaltă. Programul a pus începutul unor modificări pozitive ale credințelor privind autoeficiența, experiențele post-factum dezvoltându-le, fapt atestat în măsurarea *follow up*.

4. Măsurările test-retest în grupul experimental indică o creștere a indicatorilor la toate componentele IE cât și a nivelului integrativ al IE, care a evoluat de la nivelul jos (media – 28,3) la mediu – 60,2. Rezultatele test-retest în grupul de control la fel au arată o creștere ușoară a mediilor IE la toate componentele cu excepția competenței emoționale, rămasă la același nivel. Sporul considerabil al scorurilor la testul de măsurare a IE a fost condiționat de starea de spirit pozitivă a participanților la program, deoarece în măsurarea *follow up* s-a înregistrat o oarecare scădere a mediilor care nu pune în pericol rezultatele programului psihosocial, deoarece experiențele căpătate din capacitatea de orientare spre scop, spre succes și pozitivizarea credințelor despre autoeficiență vor contribui la dezvoltarea sferei afective a tinerilor.

Cu referire la eficiența PPS-DOMSS, concluzia este că acest program poate fi replicat în mediul studentesc, orientarea spre succes a tinerilor fiind o condiție a realizărilor lor viitoare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Așevschi I., Rusnac S. Rolul autoeficienței în afirmarea motivației de realizare a tinerilor din mediul universitar. In: *Revista științifică EcoSoEn. ULIM*, 2018, An. 1, Nr. 4, pp. 107-116.
2. Harrison L.E., Huntington S.P. *Culture matters*. New York: „Basic Books”, 2000.
3. Heckhausen H. Fear of failure as a self-reinforcing motive system. In: I.G. Sarason, C. Spielberger *Stress and anxiety*. Washington: „Hemisphere”, 1975, pp. 117-128.
4. Heckhausen H., Krug S. Motive modification. In: A.J. Stewart (Ed.). *Motivation and Society*. San Francisco: „Jossey-Bass”, 1982, pp. 274-318.
5. Heckhausen H., Schmalt H.-D., Schneider K. *Achievement motivation in perspective*. New York: Academic Press, 1985..
6. McClelland D.C. *The Achieving Society*. Princeton, New York: Van Nostrand, 1961.
7. McClelland D.C. Toward a theory of motive acquisition. In: *American Psychologist*, 1965, No. 20, pp. 321-333.
8. McClelland D.C., Winter D.G. *Motivating economic achievement*. New York: Free Press, 1969.
9. Murray H.A. *Explorations in Personality*. New York: Oxford University Press, 2007.

10. Rusnac S. *Consilierea psihologică în grup. Forme și metode*. Chișinău: ULIM, 2005.
11. Schultheiss O., Brunstein J. (Ed.) *Implicit Motives*. Oxford: University Press, 2010.
12. Schultheiss O., Brunstein J. Goal imagery: Bridging the gap between implicit motives and explicit goals. In: *Journal of Personality*, 1999, No. 67, pp. 1-38.
13. Sherer M., Maddux J.E. et al. The Self-Efficacy Scale: Construction and Validation. In: *Psychological Reports*, 1982, No. 51(2), pp. 663-671.
14. Varga K. Who gains from achievement motivation training? In: *Vikalpa*, 1997, No. 2, Indian Institute of Management, Ahmedabad, pp. 187-200.
15. Райгородский Д.Я. (ред. сост.) *Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие*. Самара: Издательский дом „Бахрах М”, 2011.
16. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. *Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп*. Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2002.